

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/313679696>

Отдельные вопросы правотворческой деятельности Национальной полиции Украины

Article · January 2016

CITATIONS

0

READS

46

1 author:

[Viacheslav Hladky](#)

Space Law Association

6 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Problems of Law in Ukraine and Europe [View project](#)

Space Law (Международное космическое право) [View project](#)

**Отдельные вопросы
правотворческой деятельности
Национальной полиции
Украины**

*В.В. Гладкий**

В наше время любое цивилизованное государство существует для человека, для защиты общепризнанных человеческих прав и свобод. Ввиду этого, государство должно разрабатывать и создавать правовые нормы для человека и во имя человека, а именно нормы, которые будут удовлетворять безопасность человека, и соответствовать требованиям времени, а также обуславливать среду, в которой возможно нормальное функционирование человека по устоявшимся стандартам достойной жизни. Всё это считается возможным в рамках правотворческой деятельности, под которой в широком смысле следует понимать особую форму деятельности компетентных органов власти – субъектов нормотворчества, что заключается в подготовке, разработке, принятии (посредством: принятия новой нормы; внесения изменений в существующую норму; признании акта или его отдельной нормы такой, что утратила законную силу) и официальном обнародовании соответствующей нормы права, которая базируется на познании объективных социальных потребностей и интересов общества

Говоря о важности правотворческого процесса для человека, общества, бизнес-сообщества, а

также государства, следует отметить, что актуализация этого вопроса прямо пропорциональна правовой деликатности вопросов, которые подлежат урегулированию. Бесспорной деликатностью характеризуются такие вопросы, как проблемы: реализации государственной политики в сферах обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Круг этих вопросов отнесен к первоочередным задачам деятельности Национальной полиции Украины (далее – НПУ), что прямо регламентируется нормами Закона Украины «О НПУ» от 2 июля 2015 года № 580-VIII [1], а также Положения «О НПУ», утвержденного правительственным постановлением от 28 октября 2015 года № 877 [2]. Этими же нормативно-правовыми актами НПУ, который начал функционировать с 7 ноября 2015 года, определяется в качестве центрального органа исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержание публичной безопасности и порядка.

Вместе с тем, следует определить, что, обозначая границы прав и обязательств этого органа исполнительной власти, украинский законодатель не на должном уровне регламентировал правотворческие полномочия полиции. Так, основываясь на действующем законодательстве о полиции, мож-

но сделать вывод, что НПУ полномочна в своей правотворческой деятельности издавать приказы, распоряжения и поручения. Наряду с тем, стандарты Инструкции по организации нормотворческой деятельности в Министерстве внутренних дел Украины [3], которые якобы применимы к правотворческому процессу полиции, не предусматривают возможности издания поручений и в п. 2.6. прямо запрещают издание нормативно-правовых актов в форме распоряжений. Из этого следует одно из двух: либо указанная Инструкция не применима к правотворческому процессу полиции (что является логичным, поскольку НПУ издаёт акты организационно-распорядительного характера), либо действующее законодательство Украины в исследуемом вопросе является крайне противоречивым.

По нашему убеждению, Инструкции по организации нормотворческой деятельности в МВС, несмотря на то, что опубликована на официальном веб-ресурсе НПУ (www.npu.gov.ua), не подлежит применению в отношении НПУ, а сама правотворческая деятельность этого органа исполнительной власти требует разработки и принятия соответствующей Инструкции, которая содержала бы в себе такие разделы:

1) общие положения (определение задачи этого документа; дефиниция правотворческой деятельности НПУ; определение правовой основы такой деятельности полиции и др.);

2) виды нормативных актов НПУ;

3) планирование правотворческой деятельности НПУ;

4) организация подготовки проектов нормативно-правовых актов НПУ;

5) нормопроектировочная техника;

6) согласование проекта нормативного акта;

7) проведение правовой экспертизы проекта нормативно-правового акта НПУ;

8) издание нормативно-правового акта НПУ.

Список использованных источников:

1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. N 580-VIII. // Відом. Верх. Ради України. – 2015. – N 40-41. – ст. 379.
2. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова КМУ від 28.10.2015 р. N 877. // Офіц. вісн. України. – 2015. – N 89. – ст. 2971.
3. Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 27.07.2012 р. N 649. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://www.npu.gov.ua/mvs/control/chc/uk/publish/article/788950>

** Вячеслав Вячеславович Гладкий,
правозащитник,
президент ОО «Democratic Initiatives».*

https://zakon.ru/blog/2016/04/18/otdelnye_voprosy_pravotvorcheskoj_deyatelnosti_nacionalnoj_policii_ukrainy